

EL WALL STREET ARNEDANO

No me refiero al auge económico que con nuestra industria y particularmente la del calzado hemos estado disfrutando en estos últimos 20 años, me refiero, y mis contemporáneos lo recordarán, a la década de los años veinte cuando el arnedano que tenía un capital de ciento veinte mil reales se permitía el lujo de tener un banco e incluso con su propio nombre; como ejemplo citaré alguno de los que en este momento me vienen a la memoria:

Banco de Don César Ruiz de la Torre
Banco de Don Roberto Ruiz de la Torre
Banco de Arancón
Banco de Castiella

Qué bonitos nombres y qué apellidos arnedanos tan ilustres, quién no podía confiar en Don César Ruiz de la Torre que era el banco más importante, y aunque él tenía alguna fama de tacaño y desconfiado, todo ello era más bien un estímulo y acicate para meter uno sus pequeños ahorros en dicho banco.

Desgraciadamente y debido a nuestros muchos gastos y fracasos con nuestra guerra en Africa y cómo no a los malos gobiernos y mala

administración, no es de extrañar que España se fuera debilitando y con ello nuestro Wall Street también; si todo ello lo unimos a la sombra que se cernía sobre el verdadero Wall Street de New York, era lógico prever que nuestro Wall Street arnedano fuera totalmente a la quiebra y no quedara ni un solo banco en pie. ¡Qué pena para toda la zona! No solamente Arnedo, también Quel, Autol, Herce, Arnedillo y demás pueblos cercanos quedaron totalmente en la miseria y todos sus ahorrillos tirados al garete.

He dicho que Don César tenía fama de tacaño y desconfiado, ya que en aquellos años teníamos en Arnedo un casino que estaba en los altos del Teatro Cervantes. No era un casino para gente de clase media y baja, dicho casino era para los ricos y aquellos que tenían los ciento veinte mil reales. En una ocasión y estando Don César con unos amigos tuvo la mala suerte de que se le cayó una perra gorda y tanto tiempo tardaba en encontrarla que uno de los socios que estaba presente y polo opuesto en lo que a tacañería se refiere, tuvo la genial idea de encender un billete de cinco duros para encontrar la perra gorda que a Don César se le había perdido (la persona del billete en cuestión era Don Emilio Cervantes, en ese entonces propietario de la Farmacia Cervantes y que en Arnedo gozaba de mucha simpatía); si tomamos en cuenta el valor real de aquellos cinco duros, se puede calcular sin temor a equivocarse en unas 25.000 ptas. actuales y no creo que hoy, a pesar de nuestra riqueza, se atreva nadie a quemar 5 billetes de 5.000 ptas.

Y como dice el refrán «No hay mal que por bien no venga», en aquellas fechas ya se estaban echando los cimientos de lo que sería nuestro verdadero Wall Street arnedano, me refiero al valor y coraje que tuvo Don Faustino Muro, pionero de la industria del calzado arnedano, de montar una de las más modernas fábricas de Europa, con nuevas máquinas de la United Shoe Machinery Company (es curioso que no conociendo el idioma inglés y estando cerca de los setenta años, me acuerde del nombre de las máquinas y no recuerde lo que me dijo un amigo el día de ayer).

Pido disculpas si alguien por ser familiar, y por los nombres y apellidos mencionados se siente ofendido; más bien tengo un gran cariño por mi amigo Máximo Arancón y gran afecto por los hijos de Don Emilio Cervantes, como asimismo por los nietos del Sr. Castiella; de don César Ruiz de la Torre no digo nada porque creo que no tiene parientes y, si los tuviera, igualmente les pido disculpas.

Lo contado solamente es una anécdota y de ahí no creo que pueda pasar.

FIAT LUX

Emilio Cervantes Ruiz de la Torre

1.

Un breve pero jugoso artículo de Basilio Herrero Zapata publicado en un par de páginas del Programa de Fiestas del año 1988 (Gráficas Isasa, Arnedo) con el título El Wall Street Arnedano, hacía referencia a la década de los años veinte. De memoria, y sin pretender ser exhaustivo, citaba el autor cuatro bancos arnedanos que fueron, todos ellos, a la quiebra. El Crack del 29, que llevó a la ruina al Mercado de Valores en los USA, arruinó al menos a cuatro bancos en Arnedo: los de los hermanos César y Roberto Ruiz de la Torre, el de Arancón y el de Castiella. La segunda mitad del artículo enfocaba la personalidad del primero de los banqueros mencionados: César Ruiz de la Torre, quien, según dice, tenía fama de tacaño y desconfiado. A partir de ahí sigue el relato de una anécdota protagonizada por César Ruiz de la Torre y Emilio Cervan-

tes en el Casino. Lo ocurrido es sencillo y divertido y se resume en cuatro líneas: el primero, César, perdió una perra gorda y para ayudar a buscarla, el segundo, Emilio, tuvo la brillante idea de prender un billete de cinco duros. Fiat lux! Hágase la luz! Podría haber pronunciado entonces Emilio, con su acento andaluz, acompañando su astracanada con la expresión bíblica, pues bíblico, o profético si se quiere, es, a la par que cómico y trágico, este gesto con el que nos lo venía a recordar un contemporáneo. En veinticinco mil pesetas de 1988 estima el autor el valor comparativo de esos cinco duros de 1930 que hoy, en 2014, podríamos, en un intento de ampliar el anacronismo, valorar en quinientos euros. Para cerrar la correspondencia sería como si alguien fuese a quemar hoy un billete de quinientos euros por buscar una moneda de dos que se hubiese extraviado. Impensable sacrilegio.

Tras referirse a Faustino Muro como pionero de la industria del calzado arnedana, y hacer mención de los descendientes de algunas de las personas mencionadas como Máximo Arancón, los hijos de Don Emilio Cervantes, o los nietos del Sr. Castiella, el artículo termina con la siguiente frase: *Lo*

contado solamente es una anécdota y de ahí no creo que pueda pasar.

Pero en la manera de utilizar el verbo creer; en ese *creo*, o mejor dicho, *no creo* del final, hay implícita una contradicción. También hay contradicción en la primera frase de esta conclusión: *Lo contado solamente es una anécdota*. Lo contado es una anécdota, cierto; pero no "solamente", puesto que como tal anécdota, por definición, lo contado es punta de iceberg que muestra el aspecto visible de una inmensa realidad subyacente. Ninguna anécdota se queda simplemente en eso, en anécdota; y, a poco que se las apure o sacuda, todas y cada una de ellas empiezan a soltar un jugo de una riqueza a veces imprevisible. Veamos hoy qué sacamos en limpio de expresar la sencilla anécdota del relato precedente.

2.

El caso que nos ocupa, sometido a acoso mental o elaboración rinde dos tipos de conclusiones. En primer lugar, conclusiones generales que analizaremos al punto. En segundo lugar, y como nieto del protagonista, me permitiré proponer, asimismo

y someramente, una serie de conclusiones de índole familiar. Ha de ser el lector quien, a modo de colofón y, si se quiere, como prueba de su aprovechamiento de la lectura, habrá de decidir en qué medida estén ambos grupos de conclusiones, las generales y las familiares, relacionadas entre sí. Comencemos pues por las primeras: las conclusiones generales.

3.

Ya dije arriba, y no lo dudo, que el comportamiento de mi abuelo al quemar un billete de veinticinco pesetas para ayudar a su amigo a recuperar la perra gorda perdida era un gesto bíblico, profético. Por mucho que uno se ría al intentar componer la escena imaginando como sería ese señor: alto, delgado, con gafas y un pitillo entre

los dedos de la mano. Hablando con un acento andaluz y de manera entrecortada, como a golpes, cuando la cosa iba de guasa. Por mucho que uno complete mentalmente la escena, la cosa no queda ahí. La anécdota va más allá de un rincón en el casino arnedano para traer, a la memoria de quien quiera, otras escenas de mayor calado. Quemar el dinero es sacrilegio, y más lo es en tiempos de crisis. Pero,....¡Un momento!, paremos ahí los caballos para tocar dos palos de reflexión, porque resulta que si quemarlo es sacrilegio, eso ha de ser porque el dinero es religión. Por otra parte ¿Qué es la crisis económica, aquella o esta, sino sacralización del dinero? Vemos como a partir de una anécdota nos encontramos en una vieja disyuntiva.

El relato trae a la memoria el cabreo de Moisés al bajar del monte Sinaí y encontrarse a su gente adorando el becerro de oro. Quemar el dinero equivale a hacer polvo el Becerro de oro y los personajes de la anécdota, César y Emilio, vienen a representar así dos tendencias opuestas y milenarias. Sus mismos papeles fueron encarnados en otro momento y lugar por Aarón y Moisés. El primero, exponente del culto al oro, al dinero, del materialismo. El segundo, el profeta, exponente de una fe en el Dios verdadero que acaba de rebelársele precisamente entre las llamas de una zarza ardiendo. Quemar el dinero, un sacrilegio para la fe materialista, es asimismo acto religioso con un profundo significado: significa que no hay que dar valor a lo que no lo tiene y el dinero, falso dios, no lo tiene. Se trata por lo tanto de que cada uno elija su religión. En función de la elección será

su vida y, en tiempos materialistas, corta ha de ser la del sacrilego, QED: *Quod Erat Demonstrandum*.

4.

Emilio Cervantes, quien a juicio de Basilio Herrero gozaba entonces de mucha simpatía en Arnedo, vivió tan solo tres o cuatro años después de la anécdota. Falleció en 1934, contando mi padre diez años y mi tía Carmen siete. Ciertamente es que lo contado es una anécdota, pero ¿Cómo sobrevive uno después de haber sido el protagonista de anécdota semejante? Y lo que es más grave ¿Cómo sobrevive su familia? ¿Cómo se le queda la cara a la esposa de uno, cuando tiene que cruzarse por las calles del pueblo con todo el mundo que sabe lo ocurrido? Y finalmente,.. ¿Qué clase de destino espera a uno cuyo padre o abuelo ha protagonizado tal anécdota? Demasiadas preguntas quizás y para todas ellas una respuesta, dada por hoy a renglón seguido en su versión más rápida: que la vida es un milagro.

Para terminar, y en un intento de tranquilizar al autor del artículo que al final del mismo pedía disculpas si algún familiar pudiera sentirse ofendido, tengo que decirle que no; que ningún familiar se sintió ofendido, sino al contrario. Personalmente tuve mucho gusto en leerle el artículo completo a mi tía Carmen, hija del protagonista, en su último año de vida. Disfrutó de la lectura y al terminar ésta me arrancó la hoja que contenía la fotocopia del artículo de las manos, diciendo:

- Gracias, Basilio. ■